

ИГРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ДЕТСКАТА ГРАДИНА¹

КРАСИМИРА ХАЛКАДЖИЕВА

GAMES IN ENGLISH IN THE KINDERGARTEN

KRASIMIRA HALKADZHEVA

Abstract *Game is very suitable for teaching young learners because all children love games, they are never bored of games. Games ensure motivation, provide repetition and make learning a foreign language easy and pleasant. The article provides a lesson plan based on games in the context of a song.*

Keywords: *game, kindergarten, teaching English to young learners*

Ранното чуждоезиково обучение се въвежда от детската градина. Най-благоприятният и лесен метод да започне обучението на чужд език са игрите. Децата обичат игрите, няма дете, което да е уморено от игра. Когато обучението при най-малките е под формата на игра, то се случва лесно, бързо и неусетно.

Децата са радостни, когато играят. Игриър са не само мотивиращи и забавни, те са отлично упражнение за произношение, лексика, граматика и за езиковите умения, придобити в детската градина чрез слушане и говорене. Играта е връзка между дома и детската градина, тя осигурява приятна и безопасна среда на работа. [5]

„В играта и чрез играта детето удовлетворява свои жизнени потребности, което е определящо за стремежа и мотивацията на децата да играят. Играта носи наслада, тя

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

е радост и забавление. Чрез нея децата развиват своята личност и потенциала си, формират положително отношение към себе си, разбират заобикалящия ги свят. Тя е средство за самореализация и самоизява, „отключва“ творчеството и въображението. Чрез нея детето реализира собствените си потребности за себеутвърждаване.“ [2: 39]

Езиковите игри са предизвикателство за аналитичната мисъл на детето, учат го да спазва правила, да взема решения [9].

„Играта поставя детето в активна, действена среда, която разширява кръгозора му от впечатления, представи за света, определяща е за общуването и взаимоотношенията между хората. Ученето чрез игра по своята същност е учене чрез взаимодействие.“ [2: 41]

В монографията си „Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение“, Илиева прави следните изводи:

„При децата:

- Всичко трябва да е емоция, игра.
- Да са ангажирани непрекъснато, като са включени едновременно различни сетива.
- Да има звуци, жестове, движения.
- Да се използват традиционно представяне и представяне чрез съвременни технологии.
- Да се включват хорови дейности и отиграване по роли, за да могат всички - и по-плахите, и по-уверените – да имитират, да експериментират, да изследват и да правят грешки без особено притеснение.“ [3: 159]

Съгласна съм с Бирова [1: 30], че играта е „една от основните стратегии в чуждоезиковото обучение“ и „важен метод в съвременното обучение по чужд език“. Бирова [1: 247] твърди, че важноста на играта „се изразява преди всичко в поддържането на мотивацията в процеса на обучение и в превръщането му в живо общуване.“

„Играта възниква от това, че детето наблюдава живота на възрастните, пред него се разкрива все по-сложният свят на вещите, при което възникват желания, невъзможни за реализация в тази възраст. Детето се

стреми да удовлетвори тези желания в играта като въображаема действителност.“ [4: 84]

Играта трябва да се планира с учебна задача и цел, която да се постигне по време на нейното протичане. Необходимо е да се представи нужната ситуация, да се определят правилата. [4: 84] Илиева [6, 7] предлага редица лексикални игри върху детски книжки и песни, подходящи за деца от детската градина.

Опитът ми с деца ми е показал, че те непрекъснато променят своите интереси. Поради това педагогическите ситуации в детската градина трябва да са разнообразни, а материалът да е достъпен за децата. Когато се играе, когато на децата им е интересно и се забавляват, те не усещат как учат, това допринася за неусетното овладяване на езика.

Примерен план за използване на игри в обучението по чужд език

The colours of the rainbow

Възраст: 3-5 години

Цел: Усвояване на цветовете и включване в изречения.

Задачи:

Лексика:

1. Активна – rainbow, yellow, purple, green – преподаваме
blue, red – преговаряме
2. Пасивна – sing

Граматика: лично местоимение I, глагол like

Умения: слушане, говорене

Време: 30 минути

Материали: песен “I can sing a rainbow” [8], медальони, рингове, балони, кубчета, картина на къщичка, картина на дъга, плодове.

Междупредметни връзки: музика, математика, околна среда, физическо възпитание.

Ход на ситуацията

У: Здравейте, деца!

Д: Здравейте, госпожо!

У: Днес ще поговорим за нещо, на което вие много се радвате след дъжд. Това е дъгата. Знаете ли как е на английски език дъга?

Д: Не.

У: Аз ще ви помогна. Дъга на английски език е rainbow – да повторим всички заедно: rainbow. Да чуем една песничка за дъгата – I can sing a rainbow (пускам песента).

Всички чухте, че пяха за цветовете на дъгата. А дъга на английски език беше?

Д: Rainbow.

У: Точно така! Да си припомним цветовете, които учихме предния път. Аз ще ви казвам цвета на български език, а вие ще ми отговаряте как е на английски език.

У: Червен.

Д: Red.

У: Син.

Д: Blue.

У: Много добре, деца! Да чуем песничката още веднъж. Слушайте внимателно, защото в нея пяха и за други цветове освен red и blue.

У: Донесла съм картина на дъга. Освен червен и син, тя има още цветове нали така?

Посочваме цветовете на дъгата.

У: Този цвят какъв е?

Д: Жълт.

У: Yellow – да повторим – yellow. А този?

Д: Лилав.

У: Purple – да повторим заедно. Има още един?

Д: Зелен.

У: Green – Всички заедно да повторим green.

Първа игра

У: Ще изиграем една игра. Аз ще вдигам рингчета, а вие ще ми казвате цвета им.

Вдигам червено рингче – децата отговарят red, така с всички цветовете.

У: Good job!

Втора игра

Днес съм ви приготвила цветни медальончета, за всеки от вас (слагам на всяко дете). Ще назовавам цвят и всеки с този цвят медальонче ще се подрежда до мен. Red, yellow, green, blue и purple. Деца, погледнете дъгата (поглеждат картината на дъга). Ние се подредихме като дъга. (Посочвам подред цветовете на дъгата и на медальончето и изреждаме цветовете.)

Трета игра

Вижте, днес ви нося балончета. Ще назовавам цвят и всеки, който има такъв цвят балонче, ще го вдига. (Раздавам балончетата и казвам: Red – децата с червен балон ги вдигат. Така се изреждат всички цветовете.)

Четвърта игра

Знам, че всички обичате да строите кули. В тази кутия имаме цветни кубчета. Ще си построим кула. Всеки да си избере кубче и заедно ще я построим. Нашата кула ще започне да строи Какъв цвят избра? What is your colour?

Д: Red.

Продължаваме с всички цветовете. В един момент кулата ще падне. Тогава децата ще започнат да се радват и да се смеят. (Ще създадем положителни емоции). Много добре се справихте, деца!

Пета игра

Нарисувала съм една къщичка, но тя не е цветна. Да я оцветим заедно. Всеки ще си избере цвят на покривче, на прозорче или на врата в определен цвят и ще ми каже I like red color (изреждат се всички деца).

Шеста игра

Знам, че вие много обичате да носите цветя на мама. Имаме една кошничка с цветя, изберете кое цвете ще подарите на мама, но отново искам да ми кажете, че харесвате този цвят и затова избирате него. Например: избирам жълто цвете и казвам: I like yellow colour. Да видим вие кое ще изберете. (Избират и казват).

Седма игра

Всички вие знаете колко са полезни плодовете и зеленчуците. Днес имаме цяла кошница от тях. Да видим кой какво обича и какво ще си избере. Избирате и казвате, че харесвате. I like ...

Осма игра

Деца, всички се справяте много добре. Ще си изиграем още една игричка. Това е вашата къщичка (слагам обръч на земята), ще ви пусна песничката отново и всички ще танцуваме. Когато спра музиката, ще назова цвят, всяко дете, което има медальонче в този цвят, трябва веднага да се прибере в къщичката.

У: Деца, бяхте чудесни. Всички изпълнихте много добре моите задачи. Вече знаете повече цветове на английски език, следващия път може да научим още и ще играем много игри. Вече знаете как да кажете, че харесвате нещо (I like). До следващия път.

У: Довиждане, деца.

Игровата дейност е водеща в детското развитие. Играта е достъпна дейност за децата от предучилищна възраст. Чрез нея ранното чуждоезиково обучение е лесно и достъпно за децата.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Бирова, И.** Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение. – С., УИ Св. Климент Охридски“, 2021.
2. **Божилова, В.** Интерактивна педагогическа ситуация в детската градина. - С., РААБЕ България ЕООД, 2019.
3. **Илиева, Ж.** Лексикалният подход в ранното чуждоезиково обучение (реализиране на модела на Луис чрез текстове за деца). – Шумен, УИ "Епископ Константин Преславски", 2015.
4. **Пехливанова, П.** Лингвистични особености при усвояване на чужд език в детска възраст. – Велико Търново, УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2003.

5. **Brewster**, J., G. Ellis, D. Girard. The Primary English Teacher's Guide. – Harlow, Pearson Education Limited, 2002.
6. **Ilieva**, Zh. Acquiring Expressions through Texts for Children: Lexical Approach with Young and Very Young Learners. // Humanizing Language Teaching, Dec 2015, 17:6, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/index.htm>, <http://old.hltmag.co.uk/dec15/idea.htm>.
7. **Ilieva**, Zh. Lexical approach with young learners. In T. Pattison (ed), IATEFL 2014 Harrogate Conference Selections. 48th International Conference, Harrogate, 2-5 April 2014. Editorial Committee E. de Chazal, C. Lima, A. Paran, ISBN 1-901095-64-9, – Faversham, IATEFL, 2014, pp.86-87.
8. **I can sing a rainbow**
<https://www.youtube.com/watch?v=mXtpjBzPMeY>
9. **Lewis**, G., G. Bedson. Games for Children. – Oxford, Oxford University Press, 1999.